

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

KORXONADA XODIMLAR DAVOMATINI ANIQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH

Hojiyev Ixtiyor Baxodirjon o'g'li

*Andijon Mashinasozlik instituti "Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalish, 4-bosqich K-21-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda tobora ko'proq muntazam vazifalar avtomatlashtirilgan va vaqtni kuzatish bundan mustasno emas. Xodimlarning korxonaga kelishi va ketishini avtomatlashtirish nafaqat intizom nazoratini soddalashtirish, balki butun korxonada faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tayanch so'zlar: Vaqtni tejash, yaxshilangan intizom, turniketlardan foydalanish, funktsionallik, ish tartibini optimallashtirish, effektivlik va samaradorlik, harakat detektorlari, chiqish-kirish paneli

AUTOMATION OF ACCOUNTING OF ATTENDANCE OF ENTERPRISE EMPLOYEES

Hajiyev Ikhtiyor Bakhodirjan o'g'li

Andijan Machine Building Institute, Faculty of "Intelligent Management and Computer Systems", department of "Information systems and technologies", 4th year K-21-20 group student

Annotation. In the modern world, more and more routine tasks are automated, and time tracking is no exception. Automating the arrival and departure of employees at an enterprise allows not only to simplify disciplinary control, but also to increase the efficiency of the entire enterprise.

Key words: Saving time, improving discipline, using turnstiles, functionality, optimizing the work procedure, efficiency and effectiveness, motion sensors, entrance-exit panel.

Kirish. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yilda O‘zbekistondagi korxonalarining 45 foizi ish vaqtini hisobga olish uchun avtomatlashtirish tizimlaridan allaqachon foydalangan.

Korxonani keldi kettisini boshqarish tizimlari - hozirgi sanoat aynan shu narsaga muhtoj. Jarayonni avtomatlashtirish tashkilotlarning samaradorligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Bundan tashqari, bu dolzarb bo‘lib qoldi, chunki hozirgi vaqtda inson hayotining deyarli barcha sohalari global kompyuterlashtirilgan.

2025 yilga borib bu ko‘rsatkich 70 foizga yetishi kutilmoqda.

Muhokama va natijalar. Xodimlarning korxonaga kelishi va ketishini avtomatlashtirish Zamonaviy dunyoda tobora ko‘proq muntazam vazifalar avtomatlashtirilgan va vaqtni kuzatish bundan mustasno emas. Xodimlarning korxonaga kelishi va ketishini avtomatlashtirish nafaqat intizom nazoratini soddalashtirish, balki butun korxonada faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Avtomatlashtirishning afzalliklari:

Vaqtning tejash: Vaqtni qo‘lda kuzatish HR xodimlari uchun ko‘p vaqtni behuda sarflaydi. Avtomatlashtirish sizga ushbu tartibdan xalos bo‘lish va muhimroq vazifalar uchun vaqt ajratish imkonini beradi. Aniqlikning oshishi: Avtomatlashtirilgan vaqt va davomat tizimi ma’lumotlarning aniqligini ta’minlaydigan inson omilini yo‘q qiladi.

Yaxshilangan intizom: Xodimlar, ularning kelish va ketish vaqtlari avtomatik tarzda qayd etilishini bilib, yanada intizomli bo‘ladi. Motivatsiyani oshirish: Vaqtni kuzatishni avtomatlashtirish xodimlarning motivatsiyasini oshirishi mumkin, chunki ular o‘zlarining mehnatlari qadrlanishi va hisoblanishini ko‘rishadi.

Qo‘shimcha funktsiyalar: Ko‘p vaqt va davomatni avtomatlashtirish tizimlari kech kuzatuv, qo‘shimcha ish vaqtini kuzatish, ish haqi va boshqalar kabi qo‘shimcha funktsiyalarni taklif qiladi. Avtomatlashtirish usullari:

Vaqtning kuzatishni avtomatlashtirishning bir necha yo‘li mavjud:

Turniketlardan foydalanish: Turniketlar xodimlarning ruxsatnomalaridan ma’lumotlarni o‘qiydi, bu ularning kelish va ketish vaqtini yozib olish imkonini beradi. Vaqt va davomat terminallaridan foydalanish: Vaqt va davomat terminallari xodimlarning kelish va ketish vaqtlarini mustaqil ravishda yozib olishlari mumkin bo‘lgan qurilmalardir.

Biometrik tizimlardan foydalanish: Biometrik tizimlar xodimlarni aniqlash uchun barmoq izlari, yuz geometriyasi yoki boshqa biometrik ma’lumotlardan foydalanadi. Avtomatlashtirish tizimini tanlash:

Vaqt va davomatni avtomatlashtirish tizimini tanlashda siz quyidagi omillarni hisobga olishingiz kerak:

Korxonalar hajmi: Kichik korxonalar uchun oddiy vaqt va davomat tizimi, masalan, terminallardan foydalanish mos keladi. Kattaroq korxonalar kirishni boshqarish tizimi yoki inson resurslarini boshqarish tizimi kabi boshqa korporativ tizimlar bilan birlasha oladigan murakkabroq tizimlarni talab qiladi. Byudjet: Vaqt va davomatni avtomatlashtirish tizimlari bir necha mingdan bir necha million rublgacha turadi.

Funksionallik: Barcha kerakli funktsiyalarga ega bo'lgan tizimni tanlash kerak. **Foydalanish qulayligi:** tizim oddiy va foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lishi kerak.

Korxonalar hodimlarni keldi-kettisini avtomatlashtirish uchun bir nechta muhokama va natijalar mavjud. Bu, ishga joylashish jarayonini optimallashtirish, ishga oluvchi jarayonlarni tezlatirish va tashkilotning effektivligini oshirishga yordam beradigan bir qator avtomatlashtirish vositalarini o'z ichiga oladi. Bu vositalar o'z ichiga o'zaro bog'liqlik va integratsiya qilish imkonini beradigan tarkibiy dasturlardan iborat bo'lishi mumkin.

Muhokama va natijalar, avtomatlashtirish jarayonini boshqarishning qanday usullari va vositalarini qamrab oladi. Ular o'z ichiga korxonada ish olib borishning avtomatik tartibini, hodimlarning ish vaqtlarini va ishgrafiklarini avtomatik ravishda tuzish imkonini, ish tartibini va ish bandliklarini optimallashtirishni o'z ichiga oladi, shuningdek, ma'lumotlarni ishlab chiqish va ularga kirish huquqini nazorat qilish imkonini beradi.

Muhokama va natijalar, korxonalar uchun avtomatlashtirishning foydalari va yo'nalishlari haqida ma'lumotlar beradi. Bunday avtomatlashtirish vositalarining foydalaridan ba'zi tashkilotlar uchun quyidagilar mumkin:

Ish tartibini optimallashtirish: Avtomatlashtirish, ish tartibini optimallashtirishga yordam beradi. Ishga joylashish jarayonlarini avtomatik ravishda tartibga solish, ish vaqtlarini va ishgrafiklarini belgilash va ish bandliklarini optimallashtirish imkonini beradi.

Xatolarni kamaytirish: Avtomatlashtirish, qo'llab-quvvatlash va boshqarish jarayonlarini avtomatik ravishda amalga oshirish orqali xatolarni kamaytirish imkonini beradi. Bu xatolarning o'z vaqtida aniqlanib tuzilishini, muammo yuz berishini va muammo yechish jarayonini tezlashtiradi.

Ma'lumotlar tahlili va nazorati: Avtomatlashtirish vositalari, korxonaning ma'lumotlarini avtomatik ravishda to'plab, tahlil qilish va nazorat qilish imkonini

beradi. Bu, korxonaning faoliyatining yaxshi tahlil qilinishini va muvaffaqiyatini ta'minlashga yordam beradi.

Effektivlik va samaradorlik: Avtomatlashtirish, hodimlarning qulaylik va samaradorlik darajasini oshirishga yordam beradi. Bu, hodimlarga bo'sh vaqtni kamaytirish, avtomatik jarayonlarni amalga oshirish orqali ishni tezlashtirish va tashkilotning faoliyatini samarador qilish imkonini beradi.

Hodimlarni keldi-ketdini avtomatlashtirish uchun korxonada qo'llaniladigan bir nechta usullar mavjud. Quyidagi avtomatlashtirish yo'llaridan ba'zilari hisoblarga va korxonaning tuzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Nazorat tizimi: Bioqarorlikni ta'minlash uchun ko'rsatkichlar va sensorlar yordamida hodimlarning keldi-ketini nazorat qilish. Masalan, korxonada yoki hodimlar kabinetlarida ko'rsatkichlar orqali keldi-ketdi vaqtini yozib olish.

Hodimlar uchun avtomatik kirituvchi sistemalar: QR kodlar, kartochkalar yoki biometrik identifikatsiya asosida katta korxonalar hodimlarini avtomatik ravishda ro'yhatdan o'tkazish uchun xizmat ko'rsatish.

Harakat detektorlari: Korxonada ichida harakat detektorlari yordamida hodimlarning faoliyatini avtomatik ravishda kuzatish va keldi-ketlarini hisobga olgan tizimlar.

Chiqish-kirish paneli: Elektronik chiqish-kirish paneli yordamida hodimlarning korxonaga kirish va chiqishini avtomatlashtirish.

Chiqish-kirish paneli (Access Control Panel) korxonada hodimlar va mijozlar kabi shaxslarning binoga kirib chiqishlarini nazorat qilish uchun qulay va effektiv vosita hisoblanadi. Bu panel hodimlarni korxonaga kirish va chiqishlarini avtomatik ravishda boshqarish uchun ishlatiladi.

Chiqish-kirish paneli korxonaning xavfsizligini oshirish uchun juda muhim. U korxonaga faqat ruxsat etilgan shaxslarning kirishi imkonini yaratadi.

Olam tasnifi: Hodimlar, mijozlar yoki boshqa xizmat sohalari bo'yicha alohida ruxsatlarni belgilab, ularga mos keluvchi joylar va yo'llarni belgilash imkonini beradi.

Holatni kuzatish: Chiqish-kirish paneli hodimlar keldi-ketini kuzatish va ma'lumotlar bazasiga saqlash imkonini yaratadi. Bu usul orqali korxonadagi faoliyatlar monitoring qilinadi.

Avto-funksiyalar: Ba'zi chiqish-kirish panellarida belgilangan vaqtlarda avtomatik ravishda qurilma yopilishi yoki ochilishi, signal yuborishi yoki qo'yilishi, yangi kodlar yaratilishi kabi avtomatik funktsiyalar o'rnatilishi mumkin.

Chiqish-kirish paneli korxonaning integlyatsiyasi va hodimlar kabi shaxslarning qulay imkoniyatlar orqali binoga kirishi va chiqishi nazorat qilish uchun juda foydali vosita bo'ladi. Bu tizim korxonada xavfsizligini oshiradi va binoga kirish-chiqishlarni samarali boshqarishga yordam beradi.

Ishtirok tizimi dasturi: Hodimlar ishtirok tizimiga (attendance system) keldi-ketishlarini avtomatik ravishda ro'yhatdan o'tishi uchun ishga ketish va qaytishlarini tekshiradi.

Ular, hodimlarning keldi-ketishini avtomatlashtirishda yordamchi bo'lishadi. Har bir korxonada o'zining mahsulotlari va talablari bo'yicha moslashtiruvdagi avtomatlashtirish tizimlarini o'rnatish va qo'llash juda muhimdir. Bu tizimlar yordamida korxonaning faoliyatini yaxshilash va ish rejalarida rivojlanish muvofiqlikka olib keladi.

Avtomatlashtirishning bu muhokama va natijalaridan foydalanish, tashkilotlar uchun katta afzalliklar olib kelishi mumkin. Biroq, avtomatlashtirish jarayonini amalga oshirishda kerak bo'lgan moliyaviy va texnik resurslar, hodimlarga kerak bo'lgan bilim va tayyorliklar, shuningdek, tashkilotning maqsadlariga mos keladigan avtomatlashtirish vositalarini tanlash ham muhimdir.

Xulosa. Korxonaga xodimlarning kelishi va ketishini avtomatlashtirish intizomni oshirish, ish vaqti ustidan nazoratni yaxshilash va butun korxonada faoliyati samaradorligini oshirishning samarali usuli hisoblanadi. Hodimlarni keldi-ketishini avtomatlashtirish korxonada muhim vaqt va resursni tejash uchun kritik ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardan biridir. Hodimlar keldi-ketishlarini avtomatik ravishda nazorat qilish, ro'yhatdan o'tkazish va ma'lumotlarni saqlash tizimlari korxonada faoliyatini samarali va effektivlantirishga yordam beradi. Bu avtomatlashtirish tizimlari hodimlar keldi-ketishlarini samarali nazorat qilish va ma'lumotlarni saqlashga yordam beradi. Ularning o'rnatilishi korxonadagi faoliyatni yaxshilash, tizimni rivojlantirish va mehnat resurslarini samarali tartibga solishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Iskanderova, "Development of Methodological Approaches to the Organization of Practicum at Textiles and Light Industry Enterprises," Journal of Education and Pedagogy, vol. 1, no. 1, pp. 42-45, Feb. 2021.
2. "RFID-Based Smart Attendance System with Android App" - Bhaskar Awasthi, Anant Kumar, Ritesh Vishwakarma (2018)
3. "Computerized Attendance Monitoring System" - Shivaji Chaudhari, Rohit Pune (2017)
4. "Automated Time and Attendance System" - Vijaya H.S, Prof. B. R. Chandavarkar, Dr. Vijay H. Mankar (2015)

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.